

TÍTULO: CULTURA DE INOVAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO INSTITUCIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.17802606

AUTORES: TICIANE SANTANA GOMES SANTIAGO, MANOEL LUCAS GADELHA SOUSA, ODÉZIO DAMASCENO BRITO, MARILDA DOS SANTOS ROCHA, ETNA ROCHA LOBO, CECÍLIA SALDANHA DE LIMA FERREIRA SIMEÃO

INTRODUÇÃO: A INOVAÇÃO EM SAÚDE NÃO SE RESTRINGE AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS, MAS ABRANGE A CONSTRUÇÃO DE CULTURAS ORGANIZACIONAIS QUE FAVOREÇAM A CRIATIVIDADE, A ESCUTA ATIVA E A RESOLUÇÃO COLABORATIVA DE PROBLEMAS. **OBJETIVO:** RELATAR IMPLEMENTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO (LAB) COMO UM DISPOSITIVO INSTITUCIONAL DE FOMENTO À CULTURA DA INOVAÇÃO EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA, CONDUZIDO DE VIVÊNCIAS ADVINDAS DESDE A IMPLANTAÇÃO DO LAB EM MAIO DE 2023 COM A MISSÃO DE CRIAR ESPAÇOS DE ESCUTA, EXPERIMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS. **RESULTADOS:** DESDE SUA CRIAÇÃO, O LAB IGC PROMOVEU CICLOS FORMATIVOS COM GESTORES, FOI PROTAGONISTA NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO COM CRIAÇÃO DE CHATBOT, ESTRUTURAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE IDEIAS E TENDÊNCIAS INOVATIVAS, IMPLEMENTOU PRÁTICAS DE ESCUTA ATIVA COM BASE EM MAPAS DA EMPATIA E CRIOU INSTRUMENTOS INTERNOS DE FOMENTO À CRIATIVIDADE. ALÉM DISSO, PARTICIPA NA DISSEMINAÇÃO DE EVENTOS, PESQUISAS E INICIATIVAS PARA TODOS OS COLABORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DE ECOSISTEMAS LOCAIS INOVATIVOS. A INICIATIVA CONTRIBUIU PARA O FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO DOS TRABALHADORES, MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL E VALORIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA COLETIVA. **CONCLUSÃO:** O LAB SE APRESENTA COMO UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA NO ÂMBITO DE UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL, AO PROMOVER UMA CULTURA DE INOVAÇÃO CENTRADA EM CRIAR UMA CULTURA ORGANIZACIONAL INOVADORA. SUA REPLICABILIDADE EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA EVIDENCIA O POTENCIAL TRANSFORMADOR DE ESTRATÉGIAS INSTITUCIONAIS, BASEADAS NA PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS COLABORADORES.

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA ORGANIZACIONAL; POLÍTICA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO; INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL.